

TALABALARDA REFLEKSIV POZITSIYA SHAKLLANISHINING PSIXOLOGIK TAHLILI

Sadikov Murat Ganiyevich

Osiyo xalqaro universiteti magistranti

Annotasiya: Maqolada talim olish davrida talabalarda refleksiv pozitsiya shakllanishi, hamda talabalarnilarni har tomonlama intellektual, axloqiy va estetik rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratishga haqida muhim fikir mulohazalar yuritilgin.

Kalit co‘zlar: pedagogik jarayon, refleksiya, pozitsiya, tarbiyaviy munosabatlar, ta’lim, tarbiya, o‘zini-o‘zi tarbiyalash, muloqot va rivojlanish, kreativ texnologiyalar, didaktika.

Annotation: In the article, important considerations should be made about the formation of a reflexive position in students during their studies, as well as the creation of conditions for all-round intellectual, moral and aesthetic development of students.

Key words: pedagogical process, reflection, position, educational relations, education, education, self-education, communication and development, creative technologies, didactics.

Ta’lim modernizasiyasi zamonaviy nazariya va amaliyot asosida tarbiyaning yangi modellarini yaratish jarayonidir. Zamonaviy ta’lim qadriyat jihatidan yaxlit voqelik bo‘lib, bu inson shaxsiga samarali ta’sir ko‘rsatish natijalarida aks etadi. U madaniyatlarning uzatuvchisi bo‘lib qolmay, uni shakllantirish mexanizmiga aylana boradi. Qadriyatlar bu umumiy maqsadlar va ularga erishish vositalari bo‘lib, bilimlar integrasiyasini ta’minlovchi fundamental me’yorlar vazifasini bajaradi, bu esa, individga hayotda muhim ahamiyat kasb etadigan holatlarda o‘zini tutishning maqbul shaklini tanlashga yordam beradi. Qadriyatlar – ta’lim

oluvchi ichki salohiyatining individual rivojlanishi hamda yangi sifatlar va qobiliyatlarning shakllanishi ko'rsatkichidir (inson faoliyatining ma'lum bir sohasida, xususan – kasbiy faoliyatda). Shiddatli modernizasiya sharoitida zamonaviy kasbiy-pedagogik ta'lim nafaqat o'z kasbi va turdosh sohalarni yaxshi egallagan, balki doimiy ravishda kasbiy o'sishga va mobillikka tayyor bo'lgan mutaxassisni tayyorlashga qaratilgan.

Jamiyatning dolzarb ehtiyojlariga e'tibor qaratgan holda, kasbiy ta'lim bo'lajak mutaxassisni tayyorlashda ustuvor vazifani belgilab olishi, o'zini va o'z kasbiy faoliyatini yaxshilaydigan, uzluksiz ravishda mustaqil bilim olishga qodir bo'lgan shaxsni rivojlantirish uchun sharoit yaratishni yetakchi vazifa sifatida ilgari surishi kerak, chunki faqat yuqori idroklilik, operativ tarzda bilimlarini yangilashga, malaka va ko'nikmalarini kengaytirishga tayyorligi bilan ajralib turadigan mutaxassislar o'z kasbiy funksiyalarini bimalol amalga oshirishlari mumkin.

Talabalarda pedagogik faoliyatning asosiy yo'nalishini tarkib toptirishga alohida e'tibor qaratgan holda, voqyelik bilan o'zaro munosabatlarning muayyan vaziyatlarida universal faoliyat usullaridan foydalanishga ongli munosabatni shakllantirish asosiy vazifa bo'lib, u kasbiy tayyorgarlik jarayonining o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash va ushbu jarayonni tashkil etish usullari, shakllari va vositalarini ishlab chiqishni talab qiladi. Insonning o'z faoliyati va "hayot sohibi" sifatida o'ziga nisbatan ongli munosabati refleksiya orqali shakllantiriladi, chunki aynan refleksiya anglab yetiladigan voqyelikka nisbatan o'z munosabatini identifikasiyalashga yordam beradi. Ilg'or ta'lim masalasi birinchi galdagi vazifa deb hisoblansa, pedagogik tizimni rivojlantirishning zamonaviy bosqichi yaxlit shaxsni rivojlantirish mexanizmi sifatida refleksiyaga bo'lgan layoqatni shakllantirish g'oyasini olg'a suradi. Olimlar B.Z.Vulfov va V.D.Ivanov ichki nazoratning roliga katta e'tibor qaratishadi: "o'zini tahlil qilish, kasbni va u bilan yashash usullarini ongli ravishda tanlash", bu yerda refleksiya "o'z o'rniga

munosib bo‘lishning faol omili”dir, chunki u raqobatbardoshlikning erkinlik, moslashuvchanlik, belgilangan maqsadlarga erishishda qat’iylik kabi muhim sifatlarini rag‘batlantiradi. [1]

Psixologik-pedagogik adabiyotlarni tahlil qilish natijasida ushbu pedagogik hodisaning yagona aniq ta’rifi mavjud emas, degan xulosa qilish mumkin. Refleksiv pozitsiyaning mavjud ta’riflari ilmiy tadqiqotlarning mohiyatidan kelib chiqqan holda tavsiflangan. G.P.Shedrovskiy birinchilardan bo‘lib “refleksiv pozitsiya” tushunchasini individ amalga oshirilayotgan faoliyatga nisbatan uni tahlil qilish va kelgusi faoliyat rejasini tuzib chiqish maqsadida “tashqi” pozitsiyani egallash zarurligini his qiladigan vaziyat sifatida talqin qilgan, bunda u refleksiv jarayonlarga asoslangan. G.P.Shedrovskiy insonning tashqi olamga nisbatan nuqtai nazariyani refleksiv pozitsiya deb hisoblagan. [2]

Refleksiv pozitsiya muammosi bilan qator olimlar shug‘ullanishgan. Jumladan, T.A.Bondarenko refleksiv pozitsiyani shaxsning refleksiv madaniyatining komponenti deb hisoblaydi; L.V.Yakovleva refleksiv pozitsiyani bo‘ljak o‘qituvchining kasbiy-qadriyatli yo‘nalganligini shakllantirish omili deb belgilaydi; V.N.Belonogova refleksiv pozitsiyani maktab va oilaning o‘zaro munosabatini insonparvarlashtirish jarayonining samaradorligi sharti, subyektning hayotiy voqyelikni anglashga, ularni hayot tajribasi asosida ko‘rsatmalar, qarashlar, tasavvurlar bilan bog‘lash, munosabatlarning ushbu tizimini yangi faoliyat usullarida namoyon etish layoqati sifatida ta’riflagan; V.A.Metayeva refleksiv pozitsiyani qadriyatli-irodaviy sohaning dinamik namoyon bo‘lishi sifatida izohlagan; A.V.Xristeva refleksiv pozitsiyani o‘qituvchi pedagogik faoliyatining tarkibiy sifatida bo‘ljak o‘qituvchining kasbiy yetuklikka erishishga intilishi, boshqa subyektlarga shaxsiy-qadriyatli munosabati orqali tavsiflaydi; Ye.L.Yerina [3] refleksiv pozitsiyani subyektning atrofdagi voqyelikni va o‘zini o‘zi anglashga tayyorligi, o‘zini o‘zi rivojlantirishga qaratilgan bo‘ljak ongli faoliyatga tayyorligi sifatida talqin etadi; T.V.Belozerseva esa refleksiv pozitsiyani

“Men” shaxsiy obrazi, boshqa odamlarning obrazining yaxlit, integrativ xususiyati sifatida, inson dunyoqarashi, tamoyillarini belgilaydigan o‘zaro munosabatlarga doir barcha vaziyatlarni tahlil qilish deb hisoblagan; D.Xakimova reflektiv pozitsiyani o‘qituvchining o‘quvchilarda o‘z-o‘zini tahlil etish ko‘nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili sifatida baholagan. [4] V.V.Davidov reflektiv pozitsiyani subyektning fikrlash darajasi bilan bog‘lab izohlaydi va u individual ongni mustaqil bilish faoliyati vositalariga yo‘naltirish; boshqa insonning ichki dunyosi va uning harakatlarining sabablari haqida tasavvurni shakllantirish; vaziyatni tushunish qobiliyatini o‘z ichiga olishini ta’kidlab o‘tgan. Ilmiy ishlar tahlillari natijasida shunday xulosaga kelish mumkinki, aksariyat tadqiqotchilar shaxsning qobiliyati, tayyorgarligi, malakasi, fikrlash darajasi, samarali pedagogik jarayonni tashkil etish usuli va reflektiv jarayonlarni faollashtiradigan vaziyat sifatida reflektiv pozitsiyani shakllantirish zarurligini ta’kidlab o‘tishadi.

Reflektiv pozitsiya tushunchasining izohlari, albatta ko‘rib chiqilayotgan hodisaning muhim xususiyatlarini aks ettiradi. Ammo bo‘ljak o‘qituvchining kasbiy pedagogik faoliyatining o‘ziga xos xususiyatlari tufayli kasbiy tayyorgarlik subyekt sifatida o‘z shaxsiga nisbatan reflektiv pozitsiya tushunchasiga aniqlik kiritish kerak. Shu munosabat bilan bo‘ljak o‘qituvchining reflektiv pozitsiyasining aniq ta’rifini kelgusida shakllantirish maqsadida reflektiv pozitsiya tushunchasining mohiyatini aniqlashtirib olish maqsadga muvofiqdir. Dastlab, “reflektiv pozitsiya” tushunchasini aniqlashtirish uchun uning tarkibiy asosi hisoblangan “reflektiv” va “pozitsiya” atamalariga aniqlik kiritish lozim.

Refleksiya muammosi turli soha vakillari tomonidan ilgari surilgan va uning rivojlanishida sifat o‘zgarishlari yuz bergan. “Refleksiya” tushunchasi fanning ko‘plab sohalarida ishlatiladi, bu esa ushbu atama bilan bog‘liq hodisa mazmunining ko‘p ma’noli ekanligi bilan izohlanadi.

Refleksiya (lot.reflexio – ortga qaytish, aks etish). 1. Kishining o‘z xatti-harakatlari va ularning asoslarini tushunib yetishi, fahmlashiga qaratilgan nazariy

faoliyati; bilishning alohida bir shakli; 2) fikrlash, o‘z-o‘zini nazorat qilish; 3) o‘zining shaxsiy harakatlari va ularning qonun qoidalarini fikrlashga yo‘naltirilgan inson faoliyatining nazariy shakli; 4) o‘z ruhiy holati haqida o‘ylash, xayol surish, fikr yurgizish, uni tahlil qilishga moyillikni anglatadi. Ushbu atama birinchi marta falsafada amaliyot, predmetli moddiy dunyo, madaniyatni yoki kognitiv faoliyatni aks ettirish va o‘rganish; insonning ma’naviy dunyosining o‘ziga xos xususiyatlarini ochib beradigan mustaqil harakatlari va ularning ko‘rinishlari, o‘zini o‘zi anglash faoliyatini tushunib yetishga qaratilgan ijtimoiy rivojlangan insonning nazariy faoliyatining shakli sifatida foydalana boshlangan.

Refleksiyani o‘rganishning umumiy yaxlit konsepsiyasi ham, uni tadqiq etishda yagona yondashuv ham mavjud emas. A.V.Karpovning fikricha, zamonaviy fanda refleksiyani o‘rganishning o‘n bitta yo‘nalishini ajratib ko‘rsatish mumkin: faoliyatli, tafakkur psixologiyasi kontekstida refleksiyani o‘rganish, kommunikativ jarayonlarni tashkil etishning refleksiv qonuniyatlarini o‘rganish, hamkorlikdagi faoliyat tarkibida refleksiv fenomenlarni tahlil qilish, pedagogik yo‘nalish, shaxsiyatli yo‘nalish, genetik yo‘nalish, “tizimli fikriy faoliyatli” yondashuv, refleksiv jarayonlarni tadqiq etishdagi metakognitiv paradigma, refleksiyani o‘zini o‘zi bilish va o‘zini o‘zi tushunishning fundamental mexanizmi sifatida o‘rganish va nihoyat, boshqaruv faoliyatining refleksiv qonuniyatlari va boshqaruv faoliyati mexanizmi sifatida tadqiq etishdan iborat.

Zamonaviy psixologik lug‘atlarda refleksiyaning o‘zini o‘zi nazorat qilish va boshqarish jarayoni bilan bog‘liqligi haqida ma’lumotlar keltiriladi. Yangi psixologik lug‘atda esa, (V.B.Shapar): “Psixik o‘zini o‘zi boshqarish – bu tizim faolligini boshqarish darajasining biri bo‘lib, borliqni aks ettirish va modellashtirish, jumladan refleksiya vositalarini qo‘llashda namoyon bo‘ladi” deb yozilgan. [5]

“Refleksiya – shaxsning muloqot va faoliyatdagi o‘zini o‘zi nazorat qilish hamda o‘zini o‘zi boshqarish asosida yotuvchi dunyoqarash va aniq vaziyat

o‘rtasidagi munosabatlarni aniqlash tamoyili va shaxsiy mazmunini aks ettirish mexanizmidir. Aynan refleksiya insonni lahzalik vaqt makonidan chiqarib, bo‘layotgan hodisalarni ongida aks ettirishga imkon beradi”. Demak, refleksiya – bu shaxsiy fikr va kechinmalarini tahlil qilishga yo‘naltirilgan mulohaza yuritish. Shaxsiy xatti-harakatlarni anglash, fikrni tahlil qilish, idrok etish va bilishning boshqa shakllari yordamida biz dunyoni anlaymiz. Refleksiya tufayli inson bilish va faoliyatning asl subyektiga aylanadi.

Talabalarning refleksiv pozitsiyasini rivojlantirish bilan bog‘liqlikda refleksiyaning quyidagi turlarini ajratib ko‘rsatish mumkin:

1. Kooperativ refleksiya boshqaruv pedagogikasi va psixologiyasiga taalluqli, shuningdek, sport va loyihalashni nazarda tutadi. Bunday refleksiya turida zarur pedagogik-psixologik bilimlarga ega bo‘lish jamoaning loyihaviy faoliyatini ta‘minlaydi va ularning faoliyatini birlashtirishda ularning birgalikdagi faoliyatini ta‘minlaydi. Bunda refleksiyani subyektini o‘z faoliyatidan chiqarilishi deb hisoblanadi. Buning maqsadi hamkorlikdagi faoliyatda umumiy harakatlarni tushunish va muvofiqlashtirishni ta‘minlashdir. Bunday hollarda, inson psixikasi mexanizmini namoyon qilish jarayonlariga emas, balki refleksiya natijalariga e‘tibor qaratiladi.

2. Kommunikativ refleksiya ijtimoiy rivojlanish va muloqot muammolari bilan bog‘liq ijtimoiy-madaniy munosabatlarni o‘rganishda ko‘rib chiqiladi. U intellektual va rivojlangan muloqot, shuningdek shaxslararo hissiyotlarning eng muhim tarkibiy qismi hisoblanadi.

3. Shaxs refleksiyasi subyekt xatti-harakati va insonning o‘z “Men”ini uning shaxsiy sifatlari nuqtai nazaridan tadqiq qilinadi. Bunday tahlil shaxsiy ongni rivojlantirish, parchalanish va tuzatish muammolari va subyektning shaxsiy “Men”nini yaratish mexanizmi bilan bog‘lab olib boriladi. Shaxsiy refleksiyani amalga oshirishning bir necha bosqichlari mavjud. Bu ziddiyatlarni boshdan kechirish va qo‘yilgan vazifalarni anglash hamda inson oldida turgan hal qilib

bo'lmaydigan vaziyatlarni tushunish tajribasi, shaxs stereotiplari va faoliyatlari, ularning diskreditasiyasidir. Bunda ziddiyat va muammo bo'lgan shaxs stereotiplari va vaziyatlar tushuniladi. Bunday vaziyatda shaxs o'zini o'zi to'liq anglab yetadi. Qayta fikrlab ko'rish jarayonida insonning o'ziga va o'z "Men"iga munosabati o'zgaradi. U shunga mos harakatlarda amalga oshiriladi. Ikkinchidan, subyektning o'zi bajara oladigan va biladigan munosabatlarini o'zgarishi bilan yuz beradi. Bizning tadqiqotimiz uchun qiyinchiliklarni bartaraf etishdagi ushbu mexanizm eng dolzarbdir, chunki jarayon amaliy-kasbiy ta'lim jarayoni subyektlari turli xil muammolarga duch keladi va o'z reflektiv imkoniyatlarini rivojlantiradi. Refleksiya ilmiy-bilish va amaliy faoliyat usullarini shakllantirish vositasi hisoblanadi. Biroq bu yondashuv refleksiyaning rivojlanish jarayonida talabada nima yuz berishi haqidagi savollarga javob bermaydi.

4. Intellektual refleksiya biror obyekt va u bilan muloqot qilish usullari haqidagi bilimlar bilan tavsiflanadi. Intellektual refleksiya pedagogika va psixologiya fanlarida axborotni bilish va fikrlash hamda qayta ishlash jarayonlarini tashkil etish muammolari bilan birgalikda ko'rib chiqiladi. Shuningdek, oddiy muammolarni hal qilishda ko'rib chiqiladi. Subyekt quyidagilarni refleksiyalashi mumkin: hamkor jamoaviy tashkilotlar va ularning tuzilmaviy ahamiyatini bilish; boshqa odamning ichki dunyosini, uning harakatlari va ishlarining sabablarini tasavvur qilish; o'z faoliyati va shaxsiy hamda individual "Men"i; biror obyektning va ularning muayyan vaziyatlarda o'zaro ta'sir etish usullari haqida bilish.

5. Hozirda ekzistensial va sanogen refleksiya tushunchalari ham mavjud. Ekzistensial refleksiya uchun tadqiqot obyekti – shaxsning chuqur va ekzistensial fikrlari hisoblanadi. Muvaffaqiyatsizlik, ayb, uyat va g'azab kabi qo'rquvlarga olib keluvchi kechinmalar, hissiy vaziyatlarda paydo bo'luvchi refleksiya shaxsiy azoblanishning kamayishiga olib keladi. Yu.M.Orlov uni sanogen deb hisoblaydi.

Talabalik yillari yoshlar hayotining eng muhim, rivojlanish davridir. Bu davrda yoshlar jismoniy va ma'naviy-ruhiy jihatdan kamolotga yetadilar, hayot

ma'nosini chuqurroq, anglaydilar, jamiyatda o'z o'rmini topish yo'lida izlalanadilar. Xuddi ana shu davrda yuksak ideallar uchun faol kurashchining xususiyatlari shakllanadi, tajribasi ortadi. Binobarin, talabalik davri – orzu va ishonchlar, kelajakka intilishlar, bo'lajak rejalarning shakllanish davridir. Ana shu davrda yoshlar ijtimoiy mehnatni to'g'ri baholay oladigan, mamlakat oldidagi vazifalarni, shaxs va jamiyat manfaatlarining uyg'unligini, jamiyat boyliklarining qiymatini, Davlatimiz belgilab berayotgan vazifalarni to'g'ri anglashga intiladigan barkamol shaxsga aylanadilar. Shu boisdan ham ijtimoiy taraqqiyot talaba-yoshlarning ijtimoiy faoliyatining hamma sohalarida faol bo'lishini, o'ziga va boshqalarga nisbatan talabchanlikni talab etadi.

Bugungi jamiyat talablari, ilmiy-texnika va texnologiya sur'atlari o'sib borishi, talaba-yoshlar bajarayotgan ijtimoiy funksiyalarni yanada murakkablashtirmoqda. Bu ijtimoiy funksiyalar quyidagilardan iboratdir: jahon xalqlari hayotini, mamlakatimiz rivoji, taraqqiyotning O'zbek modelining mohiyatini har tomonlama chuqur o'rganish; fan-texnika va texnologiyalar asoslarini chuqur egallash; kasbga aloqador bo'lgan professional va ijtimoiy ko'nikmalarni mehnat bilan, siyosiy va axloqiy madaniyatni tinmay o'stira borish yo'li bilan hosil qilish; ijtimoiy-siyosiy faoliyatda o'z mehnati bilan faol ishtirok etish; kelajakdagi mustaqil, ijodiy faoliyat uchun zarur bo'lgan maxsus bilimlarni egallash, yangicha dunyoqarashni shakllantirish va hokazolar. Bu xususiyatlar talaba-yoshlarning faol ijodiy mehnatida o'z ifodasini topadi. Talaba-yoshlar bu davrda o'z mehnat faoliyati turini, o'zining ma'naviy idealini belgilashi, muayyan turmush tarzini hosil qilishi lozim. Binobarin, talaba mehnati o'zining alohida xususiyatlariga ega bo'lgan aqliy mehnat ekan, demak bu mehnat a'lo o'qishda, ilmiy faoliyatda va fan asoslarini ijodiy o'zlashtirishda o'z ifodasini topadi.

ADABIYOTLAR.

1. Вульффов Б.З., Харькин В.Н. Педагогика рефлексии: взгляд на профессиональную подготовку учителя: монография. – М.: ИЧП «Магистр»,

1995. – 111 с.

2. Щедровицкий Г.П. Коммуникация, деятельность, рефлексия // Исследование речемыслительной деятельности. – Алма-Ата, 2004. – 125 с.

3. Ерина Е.Л. Педагогические условия формирования рефлексивной позиции старшеклассников в учреждении дополнительного образования детей: дис. ... канд. пед. наук / Е.Л. Ерина. – Магнитогорск, 2002. – 199 с.

4. Хакимова Д.М. Умумий ўрта таълим муассасалари ўқувчиларида рефлексив кўникмаларини шакллантириш жараёнларини ташкил этиш ва бошқариш: педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD). ...дисс. – Тошкент, 2018. – 171 б.

5. Шапарь В.Б., Россоха В.Е., Шапарь О.В. Новейший психологический словарь / Под общей ред. В.Б.Шапаря. Изд. 2-е. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. – 808 с.

6. Ramazonov, J. (2021). Reflexive Mechanism-As The Main Form Of Controlling Students' Psychological Conditions. Центр Научных Публикаций (buxdu. uz), 7(7).

7. Jalolovich, R. J. (2021). Reflexive mechanism-as the main form of controlling students' psychological conditions. Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL), 2 (03), 34–36.

8. Djalolovich, R. J. (2023). TALABALARDA O 'ZINI IDORA QILISH MOTIVATSIYASI SHAKLLANISHINING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. Uzbek Scholar Journal, 18, 12-18.

9. Ramazonov, J. (2022). ТАЛАБАЛАР ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДА ЎЗИНИ ЎЗИ ИДОРА ҚИЛИШНИНГ ИЖТИМОЙ-ПСИХОЛОГИК МЕХАНИЗИМЛАРИ. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 9(9).

10. Ramazonov, J. (2022). ЎЗИНИ-ЎЗИ ИДОРА ҚИЛИШ МОТИВАЦИЯСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ЭМПИРИК АСОСЛАРИ. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 9(9)

